

METODOLOGIA PARA PARAMETRIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DUROS SOLDADOS PELO PROCESSO FCAW

Wesley O. Rocha¹, Renata R. Alves¹, Demostenes Ferreira Filho¹, Alice G. Osorio², Daniel Souza¹

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5 Eng. Mecânica, 74.690-900 - Goiânia - Goiás - Brasil
rochapedra90@gmail.com, renata_rodrigues@ufg.br, demostenesferreira@ufg.br, daniel.souza@ufg.br.*

*²Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas
Rua Gomes Carneiro, 01 - Centro- Pelotas - RS, Brasil - 96010-610
osorio.alice@gmail.com*

Resumo. A aplicação de revestimentos de soldagem para proteção de estruturas inicia-se com a definição dos parâmetros de soldagem e com a definição do número de camadas a serem aplicadas. Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia para definição dos parâmetros e número de camadas que devem ser aplicadas em soldagens de revestimentos pelo processo FCAW utilizando um arame duro da classe FeCrC. Para isto, uma metodologia baseada na geometria do cordão, diluição e dureza das camadas foi proposta. Os resultados apontam que a escolha da geometria deve se sobrepor ao critério da diluição e que 2 camadas são suficientes para realização do revestimento mantendo-se adequadamente as propriedades.

Palavras-chave: Revestimento por soldagem. FCAW. Revestimento duro.

INTRODUÇÃO

Revestimentos duros são utilizados com objetivo de aumentar superficialmente a resistência ao desgaste de uma peça ou equipamento. A aplicação do revestimento pode ser realizada por diversos processos (ou métodos de aplicação) e consumíveis, sendo alguns como soldagem a arco elétrico com Eletrodo Revestido (SMAW - Shielded Metal Arc Welding), soldagem por Eletrodo Tubular (FCAW - Flux-Cored Arc Welding), soldagem por MIG/MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas) e Arco Submerso (SAW - Submerged Arc Welding). Cada método pode apresentar vantagens e desvantagens. A escolha do método ideal depende do tipo de desgaste, da abrasão que o componente sofra e das condições de operação do equipamento. Dentre estes métodos, o FCAW apresenta versatilidade de consumíveis, produtividade e possibilidade de automatização.

O uso de diferentes processos e materiais para realização dos depósitos visando o revestimento esbarra na dificuldade de se encontrar parâmetros e condições operacionais que promovam revestimentos adequados do ponto de vista de qualidade. Metodologias propostas para realização de um tipo de revestimento pode não ser adequada para determinação dos parâmetros e condições de soldagem para um outro tipo de revestimento. Assim, é importante o estudo de metodologias que sistematizem procedimentos para determinação dos parâmetros e condições para aplicação dos revestimentos baseados nas respostas requeridas.

DESENVOLVIMENTO

A realização da soldagem para revestimento não é trivial. Existem problemas na diluição e geometria do cordão de solda que podem gerar defeitos durante a construção da camada de revestimento. Silva (2010) estudou revestimentos de ligas de níquel sobre um substrato de aço carbono e encontrou falta de fusão na ligação entre um cordão e outro em alguns dos testes realizados. Em um estudo para avaliar o efeito de vários parâmetros e condições de soldagem na mitigação de defeitos como falta de fusão entre os cordões de revestimento, Zilio et al (2014), concluíram que o uso de tecimento aumenta a molhabilidade dos cordões e com isso diminui a possibilidade de defeitos.

Desta forma, antes da realização de uma operação de revestimento é necessário parametrizar o processo com objetivo de se obter um cordão com diluição e convexidade adequadas ao propósito. Existem estudos avaliando o efeito dos parâmetros na molhabilidade dos cordões com objetivo de melhorar a convexidade dos mesmos, como por exemplo o estudo de Fantoni (2022), porém, a resposta da molhabilidade e da diluição dos cordões é dependente do processo, gás, materiais envolvidos etc.

Assim, o presente estudo tem como objetivo propor uma metodologia para parametrização de cordões de solda para revestimentos duros aplicados por soldagem.

METODOLOGIA

Para realização das soldagens foi utilizada uma fonte eletrônica multiprocesso regulada para trabalhar no modo tensão constante. Foi utilizado um arame tubular do tipo autoprotégido marca UTP código do fabricante AF LEDURIT 60 do tipo FeCrC para aplicação de revestimentos duros. As soldagens foram realizadas sobre chapas de aço comum baixo ao carbono com espessura de 6 mm.

Foram realizadas soldagens de 27 amostras de acordo com as especificações de catálogo do fabricante do arame UTP AF LEDURIT 60 de 1,6 mm de diâmetro, ou seja, tensão entre 22 a 29 V, corrente entre 150 a 350 A. No estudo, as tensões utilizadas foram os valores extremos de 22 e 29 V, o terceiro valor representa a média entre esses dois números com valor de 25 V. Para a DBCP (Distância Bico de Contato a Peça) serão utilizadas três valores; 18, 20 e 22 mm para realização dos testes e velocidade de alimentação de 5, 10 e 15 m/min, compatíveis com os valores de corrente indicados no catálogo.

Critério de geometria do cordão

Após o processo de soldagem com os parâmetros de DBCP, tensão e velocidade de alimentação propostos, as amostras foram cortadas em três lugares, conforme a Fig. 1. O objetivo foi a realização das medidas de área de penetração, área total, penetração do cordão de solda, reforço e largura. As partes confeccionadas para essas medições foram feitas nas seções transversais 1, 2 ou 3 e 4 da figura.

Figura 1. Posição dos cortes realizados nos cordões

A representação simbólica de todas as medidas está na Fig. 2, como penetração, área de reforço, área de penetração, largura e reforço. Para realização das medições das amostras foi utilizado o software ImageJ. Os resultados foram pelas médias de 3 medidas, ou seja, 3 medidas da área total (área a + b). A totalização das medidas foi de 15 para cada amostra selecionada. Para calcular a diluição (D) foi utilizada a Eq. 1.

Figura 2. Representação dos parâmetros geométricos do cordão

$$D = \frac{\text{Área } b}{\text{Área } (a + b)} * 100 \quad (1)$$

Para melhor escolha dos parâmetros da soldagem foi usado o Índice de Convexidade (IC), sendo uma característica apresentada pelo cordão de solda. A convexidade na soldagem é quando a superfície do cordão de solda tem uma forma abaulada e com superfície do metal de base forma um ângulo de molhabilidade. O IC pode depender de vários fatores, como a quantidade de material utilizado, velocidade da soldagem, configuração da soldagem e outros parâmetros como a tensão superficial no momento do processo de soldagem. Em algumas aplicações o excesso de IC pode ser um problema que afeta a falta de fusão entre os cordões de solda. Para verificar o IC utilizou ferramenta de inspeção e medição para o cálculo da superfície de soldagem e determinar se o cordão de solda é plano, côncavo ou convexo segundo especificação requerida para o processo que foi usado. O IC foi calculado pela relação do reforço e a largura do cordão de solda conforme a Eq. 2.

$$C = \frac{\text{Reforço}}{\text{Largura}} \quad (2)$$

Critério de dureza das camadas

Após a escolha dos parâmetros foram feitos os revestimentos com um, duas e três camadas no substrato do aço carbono comum e do VC-131 para escolha da quantidade de camadas do revestimento. Foram realizados 30 ensaios de dureza para cada amostra em locais aleatórios. Os ensaios foram realizados pelo método Vickers (ou pirâmide de diamante com carga 10 kgf) em locais aleatoriamente no topo das camadas, com distância entre ensaios maior que 1 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram realizados 27 testes para parametrização do cordão de solda. As amostras descartadas visualmente, por não apresentar continuidade, foram 3, 6, 12, 15, 20, 21 e 24. A amostra 19 não apresentou penetração do cordão de solda e desprendia facilmente do metal base, por esse motivo foi descartada.

Nos cortes realizados, mostrados na Fig. 3, algumas amostras apresentaram defeitos pontuais, como baixa penetração do cordão de solda e porosidade. As amostras 1, 2, 10, 11 e 27 foram descartadas pela presença de defeitos em suas geometrias que poderia comprometer a qualidade do revestimento.

Assim, as amostras selecionadas visualmente e aceitáveis para realização das medições da geometria dos cordões de solda, foram 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 26 e estão representadas na Fig. 4.

Figura 3. Defeito apresentado em alguns cordões de soldas, como porosidade e baixa penetração

Figura 4. Seção transversal dos cordões de solda selecionados

Resultados das medições dos cordões de solda

Os resultados das medidas e cálculos realizados com os cordões de soldas selecionados (área total, área de penetração, penetração, reforço, largura, diluição e IC) são mostrados na Tab. 1. Analisando os resultados da tabela, as amostras com IC de aproximadamente 0,46, como

das amostras 4, 8 e 17, já começam a apresentar geometria com aparente concentração de tensão entre os cordões de soldas, diminuição da diluição e visualmente a característica geométrica do cordão de solda não é aceitável para fazer o revestimento. Portanto, estas amostras com IC acima do valor de 0,46 foram descartadas para realização do revestimento.

Tabela 1. Medidas médias dos cordões de soldas das amostras

Amostra	Área total (mm ²)	Área penetração (mm ²)	Penetração (mm)	Reforço (mm)	Largura (mm)	Diluição (%)	IC
4	23,98	7,87	1,72	3,33	7,08	32,81	0,47
5	37,09	5,50	1,20	5,04	6,59	14,83	0,76
7	28,73	11,28	1,73	2,93	8,72	39,26	0,34
8	44,22	11,59	1,96	4,38	9,44	26,21	0,46
9	63,04	10,27	2,31	5,91	8,42	16,29	0,70
13	21,21	5,13	1,25	3,35	6,58	24,17	0,51
14	32,72	4,91	1,22	4,65	6,51	14,99	0,71
16	23,46	9,70	1,71	2,60	8,03	41,33	0,32
17	37,55	9,87	1,81	4,08	8,85	26,29	0,46
18	50,59	8,16	2,01	5,14	8,68	16,13	0,59
22	24,33	5,64	1,30	3,67	6,80	23,16	0,54
23	38,65	5,25	1,48	5,25	6,27	13,58	0,84
25	26,40	9,71	1,71	2,91	8,00	36,77	0,36
26	40,80	8,12	1,67	4,69	8,15	19,91	0,57

Escolha dos parâmetros para a soldagem

A escolha dos parâmetros para ser usada no revestimento é referente ao IC e a diluição do cordão de solda. Para escolha em relação aos testes feitos, características do cordão de solda e cálculos realizados, os parâmetros que apresentaram melhores resultados foram das amostras 16, 7 e 25, com IC menor que 0,46, portanto para a escolha dos parâmetros será do menor IC que é representado pela amostra 16, apesar de não ser o menor valor de diluição (DBCP 20 mm, tensão 29 V e velocidade de alimentação de 5 m/min). A abordagem de escolha em relação ao IC em detrimento à diluição foi por considerar, neste caso, o IC como um parâmetro mais importante para a operação de revestimento.

Determinação da quantidade de camadas do revestimento

Na Tab. 2 é mostrada a média de dureza do revestimento em 1, 2 e 3 camadas com metal de base o aço carbono comum e o aço ferramenta VC-131, a média de dureza apresentou maior valor para Amostra 1 (material de base aço carbono comum com uma camada) e menor valor de dureza para Amostra 3 (material de base aço carbono comum com três camadas), com material base de aço carbono comum de uma e três camadas, média de 736 e 725 HV, respectivamente. Resultados semelhantes de dureza foram encontrados nos testes realizados por Colaço e Maranhão (2013) e por Lima e Ferraresi (2010), porém com material de adição FeCrC+Ti. A dureza mínima foi de 559 HV, representado pela Amostra 4, tendo como material base VC-131 de uma camada. A máxima dureza foi de 973 HV representado pela Amostra 1. Desvio padrão máximo foi de 66 HV, Amostra 1, e mínimo foram representados pelas Amostras 3 e 5 de 45 HV. A diminuição de dureza em relação à primeira camada para a segunda foi observada no trabalho de Gualco et al. (2015) de 920 para 800 HV e com perda de material nos testes abrasivos menores para segunda camada. No trabalho de Coronado, Caicedo e Gómez (2009), também teve uma diminuição da dureza no revestimento da primeira (695 HV) para terceira camada (678 HV), em torno de 2,5%.

Tabela 2. Dados estatísticos da dureza HV10

Amostra	Substrato	Número de camadas	Dureza média (HV)	Dureza mínima (HV)	Dureza máxima (HV)	Desvio padrão (HV)
1	Aço carbono	1	736	619	973	66
2	Aço carbono	2	704	640	816	48
3	Aço carbono	3	685	577	771	45
4	VC-131	1	698	559	820	59
5	VC-131	2	717	614	789	45
6	VC131	3	725	608	799	47

A Fig. 5 é uma representação gráfica das médias e das variabilidades de dureza em relação ao número de camadas. Observa-se maior média e maior variabilidade para a Amostra 1 e menor média e variabilidade para Amostra 3. Foi significativa a variação de dureza entre as

camadas do revestimento para soldagem feito com os dois tipos de substrato, tanto o aço carbono comum e o VC-131. Teve uma diminuição de dureza para o aumento de camadas com material base de aço comum e um aumento de dureza para aumento de camadas no material base VC-131. Entre as amostras de material base da liga de aço carbono comum, com relação a dureza, a Amostra 1 apresentou melhor resultado, bem como, menor custo para ser realizado o revestimento, pois foi necessária somente uma camada. Entre as amostras de material base VC-131, com relação a economia de recurso, a amostra 5 apresentou vantagem em relação a amostra 6 por não apresentar diferenças significativas de dureza nos resultados.

Figura 5. Média de dureza HV10 em função das camadas

Portanto, considerando os testes preliminares realizados, ficou determinado como parâmetros de soldagem para os revestimentos os valores DBCP de 20 mm, tensão de 29 V e velocidade de alimentação de 5 m/min. Em relação ao número de camadas, ficou determinado a realização de revestimentos com 1 e 2 camadas para os dois materiais de base.

CONCLUSÕES

Para os parâmetros e condições de soldagem, materiais e resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que:

- A metodologia adotada permite a escolha de cordões com a melhor geometria possível levando-se em consideração a diluição do cordão. Além disso, permite a escolha do menor número de camadas em função da dureza, devido à aplicação do revestimento em questão;
- O índice de convexidade escolhido foi de 0,46 apesar de não ser a condição com menor diluição (41,33 %), preservando-se a geometria mais convexa;
- Para a condição escolhida os valores dos parâmetros de soldagem foram; DBCP de 20 mm, tensão de 29 V e velocidade de alimentação de 5 m/min;
- Em relação ao número de camadas, ficou determinado a realização de revestimentos com 1 e 2 camadas para os dois materiais de base.

Agradecimentos. O autor Wesley O. Rocha agradece a FAPEG – Edital de Bolsas nº 1/2022 pela concessão da bolsa de estudos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLAÇO, F. H. G.; MARANHO, O. Avaliação da Perda de Massa de Revestimento Duro Depositado por Soldagem com Arame Tubular de Liga FeCrC-Ti (Evaluation of Mass Loss of Weld-Deposited Hardfacing with Cored Wire Ti-FeCrC Alloy). 2013. 58-068 p.

CORONADO, J. J.; CAICEDO, H. F.; GOMEZ, A. L. The effects of welding processes on abrasive wear resistance

for hardfacing deposits. *Tribology International*, v. 42, p. 745–749, 5 2009. ISSN 0301679X.

FANTONI, L. F. ESTUDO DA SOLDAGEM SAW COM TECIMENTO TRANSVERSAL VISANDO APLICAÇÕES DE REVESTIMENTO. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Santa Catarina. Joinville. 2022.

GUALCO, A. et al. Wear resistance of Fe-based nanostructured hardfacing. *Procedia Materials Science*, Elsevier BV, v. 8, p. 934–943, 2015. ISSN 22118128.

LIMA, A. C.; FERRARESI, V. A. Análise da resistência ao desgaste de revestimento duro aplicado por soldagem em facas picadoras de cana-de-açúcar. Abr, 2010.

SILVA, C. C. Revestimentos de Ligas de Níquel Depositados pelo Processo TIG com Alimentação de Arame Frio – Aspectos Operacionais e Metalúrgicos. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Ceará. 2010. 355p.

ZILIO, G. B.; GUTIERRES, A., FERREIRA FILHO, D.; BIEHL, L. V.; OSORIO, A. G.; ARAÚJO, D. B.; SOUZA, D. Influência do Gás de Proteção e Condições de Soldagem na Diluição e Molhabilidade de Cordões de Solda de Aço Inoxidável e Liga de Níquel Depositados pelo Processo MIG/MAG. CONEM 2014, Anais do VIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. Uberlândia. 2014.